

Nowe dla fauny Polski gatunki chrząszczy z rodziny kusakowatych (Coleoptera: Staphylinidae)

<http://doi.org/10.5281/zenodo.1018686>

HENRYK SZOŁTYS¹, ANDRZEJ MELKE²

¹Park 9, 42-690 Brynek, e-mail: henryk.szoltys@wp.pl

²ul. Św. Stanisława 11/5, 62-800 Kalisz, e-mail: kusakowaty@gmail.com

ABSTRACT. The new species of rove-beetles (Coleoptera: Staphylinidae) for the Polish fauna.

Plectophloeus rhenanus, *Cilea exilis*, *Platystethus degener* and *Hypomedon debilicornis* (Staphylinidae) are reported as the new to the Polish fauna. The collection data of these four species are discussed against the background of their ecology and general distribution.

KEY WORDS: Coleoptera, Staphylinidae, new records, faunistics data, occurrence, Poland.

Kusakowate są najliczniejszą rodziną chrząszczy w Polsce, ich ilość zbliża się do około 1400 gatunków i ciągle wykrywane są następne. Może to być związane z intensyfikacją badań, zwłaszcza z wykorzystaniem różnego rodzaju pułapek, jak i z rozprzestrzenianiem się gatunków ekspansywnych, czemu sprzyja ich, w większości drapieżny tryb życia i duża lotność.

Poniżej prezentujemy stanowiska kilku gatunków stwierdzonych w Polsce w ostatnich latach.

Dziękujemy Pawłowi Jałoszyńskiemu za weryfikację oznaczenia pierwszego z nich oraz Andrzejowi Kurzawie za udostępnienie danych o rodzaju *Hypomedon*.

Pselaphinae

Plectophloeus rhenanus REITTER, 1882

Beskid Wschodni: Lipa [EA90], 1.08.2016, 9 exx., leg. A. Melke, coll. H. Szoltys; Kuźmina [FV09], 1.08.2016, leg. A. Melke, coll. H. Szoltys; Pogórze Przemyskie [FA10], 16.07.2015; [FV19], 15.07.2015, leg. A. Melke et T. Nabałkowski, coll. H. Szoltys.

Gatunek o niedostatecznie poznany rozprzestrzenieniu, notowany z nielicznych stanowisk we Francji, Szwajcarii, Niemczech, Czechach, Rumunii i na Bałkanach (LÖBL & BESUCHET 2004). Notowany z okolic Cieszyna, jednak dane te jednak odnoszą się do miejscowości o nazwie Ligota Kameralna, leżącej po lewej stronie Olzy w Czechach. Również ogólnikowe wzmianki o występowaniu w Beskidzie Zachodnim i na Śląsku oparte były na wspomnianym stanowisku Ganglbauera z 1895 roku. Na temat biologii tego gatunku mało wiadomo. W Bułgarii łowiony w próchnie sosny – *Pinus sylvestris* L. (BEKCHIEV 2008).

Tachyporinae

Cilea exilis (BOHEMAN, 1848)

Górny Śląsk: Brynek, park [CA39], 14.08.2015, ad lucem, leg. et coll. H. Szołtys.

Gatunek opisany z Afryki Południowej, stosunkowo niedawno wkroczył do Europy. W Europie środkowej znany z Austrii i Niemiec. Ostatnio wykazany z Czech (KRÁSENSKÝ 2013).

Oxytelinae

Platystethus degener MULSANT et REY, 1878 (Ryc. 1)

Górny Śląsk: Brynek [CA39], 09.08.2014, 1♂, 1♀, leg. et coll. H. Szołtys.

Szeroko rozprzestrzeniony gatunek, znany z krajów ościennych, do tej pory w Polsce nie wykryty (SZUJECKI 2008).

Paederinae

Hypomedon debilicornis (WOLLASTON, 1857)

Wyżyna Małopolska: Napoleonów ad Bełchatów [CB97], 04-05.2013, łącznie 4 exx., leg. A. Kurzawa, det. A. Melke.

Górny Śląsk: Brynek, park [CA39], 06.10.2015, 2 exx., 09.10.2015, 2 exx., leg. et coll. H. Szołtys. Okazy pozyskano przesiewając spleśniałe siano.

Szeroko rozprzestrzeniony gatunek kosmopolityczny, często występuje synantropijnie. W Europie środkowej znany z Czech i Niemiec (SMETANA 2004).

PIŚMIENNICTWO

- BEKCHIEV R. 2008. The subfamily Pselaphinae (Coleoptera: Staphylinidae) of Southwestern Bulgaria. I. *Historia naturalis bulgarica* 19: 51–71.
- GANGLBAUER L. 1895. Die Käfer von Mitteleuropa. Die Käfer der österreichisch-ungarischen Monarchie, Deutschlands, der Schweiz, sowie des französischen und italienischen Alpengebietes. II. Familienreihe Staphylinioidea. 1. Theil: Staphylinidae, Pselaphidae, Wien: VI + 880 + 1 nlb. pp.
- KRÁSENSKÝ P. 2013. Nové a zajímavé nálezy drabčičků (Coleoptera: Staphylinidae) pro Českou republiku. *Západočeské entomologické listy* 4: 85–88.
- LÖBL I., BESUCHET C. 2004. Staphylinidae: Pselaphinae, In: LÖBL I., SMETANA A. (Eds.), Catalogue of Palearctic Coleoptera. Vol. 2. Hydrophiloidea – Histeroidea – Staphylinioidea. Apollo Books, Stenstrup: 272–329.
- SMETANA A. 2004. Staphylinidae: Paederinae, In: LÖBL I., SMETANA A. (Eds.), Catalogue of Palearctic Coleoptera. Vol. 2. Hydrophiloidea – Histeroidea – Staphylinioidea. Apollo Books, Stenstrup: 579–624.
- SZUJECKI A. 2008. Kusakowate – Staphylinidae: Micropeplinae, Piestinae, Osoriinae, Pseudopsiinae, Phloeocharinae, Olisthaerinae, Proteininae, Omaliinae, Oxytelinae, Oxyporinae. *Klucze do oznaczania owadów Polski* 19(24a), Toruń: 229 pp.

Ryc. 1. *Platystethus degener* MULSANT et REY, 1878: a. imago; b. siódmy sternit; c. edeagus (fot. A. Larysz).
Fig. 1. *Platystethus degener* MULSANT et REY, 1878: a. imago; b. seventh sternite; c. edeagus (fot. A. Larysz).

Accepted: 26 September 2017; published: 18 October 2017

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>